

EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS: ANÁLISE DE LITERATURA EM PERSPECTIVA FINANCEIRA PARA ORGANIZAÇÕES

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 16/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10672847

Mariah Eduarda Andrade¹

RESUMO

As idéias que aliam o desenvolvimento financeiro e sustentável ainda são novas, e apesar disso demonstram considerável potencial de crescimento, visto que o aumento dos impactos ambientais fomenta tais discussões. No século passado iniciaram os eventos que deram destaque para o tema, como a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1972 e a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) em 1992. Portanto, a preocupação com medidas mais sustentáveis tornou-se uma preocupação para as empresas, uma vez que surgiram pressões externas e obrigações legais nesse sentido. Desse modo, observa-se que grande parte do impacto ambiental gerado por essas organizações está relacionado a suas edificações. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar como as empresas podem reduzir os impactos ambientais por meio de edificações sustentáveis, além de buscar compreender os impactos financeiros gerados. Para tanto, a metodologia utilizada foi a Revisão Literária

Sistêmica, que pode ser classificada como uma pesquisa secundária, pois visa analisar trabalhos publicados acerca de um determinado tema. Desse modo, buscou-se pelo Portal de Periódicos Capes/MEC as palavras-chave “Edificações Sustentáveis”. Em seguida, filtrou-se para resultados apenas no idioma “Português” e em disponibilidade foi acrescentado o filtro “Periódicos revisados por pares”. No resultado buscou-se separar os trabalhos que efetivamente tratassem sobre o tema, em sequência foram apontados os temas tratados nos resultados selecionados e suas considerações acerca de sustentabilidade. Através da análise dos trabalhos que mais se aprofundaram no tema, foi possível perceber que há a possibilidade de uso das edificações sustentáveis por organizações de modo que os interesses financeiros sejam conciliados. Assim, pretende-se contribuir para o incentivo de que mais empresas busquem se adequar ao desenvolvimento sustentável através de suas edificações.

Palavras-chave: Edificações; Sustentáveis; Revisão Sistemática.

1 INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais, a percepção de finitude de recursos naturais e da vulnerabilidade do meio ambiente foram alguns dos fatores que geraram percepção acerca da necessidade de cuidados quanto aos impactos humanos na natureza. Esses fatores aliados à globalização e o dinamismo das informações corroboram para discussões internacionais acerca do assunto, em meio a tais discussões surgiu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo, Suécia (PASSOS, 2009). Esse evento é considerado um marco político e foi responsável por difundir o termo “desenvolvimento sustentável” (SALGADO; CHATELET; FERNANDEZ, 2012).

Em relação às edificações, em 1999 foi publicada a Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries, pela CIB, que analisa a construção civil em relação à sustentabilidade, abordando seus desafios e soluções. Nesse documento são abordados temas relacionados à

construção como sua durabilidade, os resíduos gerados, as possibilidades de reciclagem, qualidade do ar e o uso eficiente de água e energia (JHON; SILVA; AGOPYAN, 2021).

As teorias econômicas desenvolvidas a partir dos estudos de Adam Smith demonstram que o objetivo empresarial não é voltado para outras práticas que não sejam o entendimento do mercado para a obtenção de lucro (WELTER; VIRMONDES; FERNANDES, 2016). Portanto, pretende-se avaliar as edificações sustentáveis considerando não somente o impacto ambiental, mas também como a empresa pode obter benefícios financeiros com isso.

2 JUSTIFICATIVA

Em agosto de 2010 surgia a regulamentação que prevê para diversos setores maior responsabilização dos impactos ambientais causados pelos descartes, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010). Assim, buscou-se diminuir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários devido aos problemas ocasionados pelo alto volume de materiais gerados. Nesse sentido, observa-se que a construção civil tem grande responsabilidade sobre tais impactos, estima-se que de 51% a 70% dos descartes sólidos são originados de construções e demolições, gerando uma média de 120 kg de resíduo por metro quadrado. Em termos nacionais observa-se que mais de 30% das extrações de matéria prima do meio ambiente são destinadas a esse setor, além de receber quase 50% da energia gerada no país (HABITABILITY, 2022).

Calcula-se que em 2022 a construção civil teve crescimento de 6,9% no Produto Interno Bruto (PIB) na indústria brasileira, demonstrando sua grande importância para a economia (ABARINC, 2023). Além disso, devem ser considerados os impactos financeiros da compra de matéria prima que, conforme citado anteriormente, representam 30% das extrações realizadas no Brasil.

Dessa forma, observa-se que as edificações exercem considerável impacto nos três pilares do desenvolvimento sustentável, isso é, nas questões ambientais, sociais e econômicas. Logo, considera-se que o desenvolvimento sustentável é um aspecto que deve ser observado pelas organizações em suas propriedades. Assim, o presente trabalho visa analisar como o tema das edificações sustentáveis pode ser aplicado para as organizações de modo financeiramente viável.

3 METODOLOGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

A revisão de literatura engloba a pesquisa por diversos trabalhos acerca de um determinado tema. Entretanto, há a separação básica entre dois tipos, a revisão de conveniência e a revisão sistemática. Nesta primeira, o trabalho é desenvolvido sem que sejam estabelecidos critérios específicos, desse modo a escolha dos resultados analisados será de acordo com o que o pesquisador julgar como relevante em seu tema. Já a revisão sistemática da literatura segue protocolos específicos, explicando a base de dados utilizada, os processos de seleção como inclusão e exclusão dos resultados, e suas justificativas. Para tanto, a primeira parte do trabalho nessa metodologia consiste em estabelecer uma pergunta clara acerca do que será pesquisado. (GALVÃO; RICARTE, 2019)

Desse modo, a pergunta estabelecida foi: De que modo as edificações sustentáveis podem ser viáveis financeiramente para as organizações?

A fonte de pesquisa utilizada para encontrar os trabalhos a serem analisados foi o Portal de Periódicos Capes/MEC. Na barra de pesquisa do site foram buscadas as palavras-chaves “Edificações Sustentáveis”. Em seguida, filtrou-se para resultados apenas no idioma “Português” e em disponibilidade foi acrescentado o filtro “ Periódicos revisados por pares”.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A princípio buscou-se as palavras-chaves “edificações sustentáveis” que obteve uma pesquisa com 227 resultados. Assim, não foram colocados

quaisquer filtros, sendo obtidos resultados de diversos tipos de trabalhos. Em seguida foi acrescentado o filtro “Revisado por Pares”, visando buscar apenas os trabalhos com maior credibilidade, desse modo obteve-se 154 resultados. Como o trabalho visa analisar o cenário nacional foi acrescentado também o filtro por idioma em “Português”, o que reduziu para 57 resultados. Observou-se que dos resultados obtidos alguns não se enquadram no tema pesquisado, uma vez que focam em questões urbanas, de mobilidade urbana, social, TCC, resumo de dissertação, textos duplicados, habitacional, fora da área de pesquisa, dentre outros. Conforme quadro abaixo:

Tabela 2: Excluídos por Tema

Justificativa de Exclusão	Quantidade
Análise Agrícola	1
Análise Geográfica	4
Duplicado	2
Educação	2
Habitacional	1
Mobilidade Urbana	2
Outro país	1
Resumo de Dissertação	2
Software	3
TCC	5
Urbano	5

Desse modo, observa-se os trabalhos excluídos e seu respectivo tema abaixo:

Tabela 3: Trabalhos Excluídos

Nº	Título	Autores	Justificativa
3	A representatividade da mobilidade urbana em certificações de sustentabilidade	Dotto, Bruna Righi ; Silva, André Souza	Mobilidade Urbana
4	Políticas para construções sustentáveis mediante	Falcao, Symone Maria	Mobilidade
5	a questão da habitação no Brasil/Políticas for green buildings and Housing Programs in Brazil/Políticas para construcción sostenible con relacion al tema de la Vivienda	Pancraccio ; El-Deir, Soraya Giovanetti ; Holanda, Romildo Morante	Urbana

	Urbana en Brasil		
6	A análise da sustentabilidade e ambiental urbana das áreas centrais da cidade de Taguatinga	Bonifácio, Thânia Priscila Silva ; Romero, Marta Adriana Bustos	Urbano
14	Resumo tcc – estudo da viabilidade do aproveitamento das águas pluviais em edificação universitária	Cauduro, Flávia ; Mandelli, Tamiles Just	TCC
19	Sistemas de drenagem sustentável (suds): propostas para a bacia do rio juvevê, curitiba-pr	Timmermann Gonçalves, Felipe ; Nucci, João Carlos	Análise Geográfica
21	Desenvolvimento e avaliação das condições climáticas dentro de um	Adejuwon, A.R. ; Olomo, R. ; Falayi, F.R. ; Jongbo, A.O.	Outro País

	edifício de aves sustentável		
22	Resumo de dissertação – aplicação de conceitos de sustentabilidade e no desenvolvimento de projeto de componentes estruturais pré-fabricados com emprego de materiais de base florestal	Danza Gandini, João Marcelo ; Pablos, Javier Mazariegos	Resumo de Dissertação
23	A educação ambiental como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável nas instituições públicas	Kocourek; Sheila; Silvana Dalmaso Tolfo; Ademir de Cássio Machado Peransoni.	Educação
26	Análise das certificações ambientais – Estudo sobre a Certificação Fator Verde	Lima, Rochelle Silveira ; Rios, Márcio Salomão Silva	Habitacional

29	Riscos ambientais nas cidades e floresta urbana	Carlos Sarti, Antonio ; Adelaide Lombardo, Magda	Urbano
31	Avaliação de vizinhança LEED e análise microclimática	Amanda Martins Marques da Silva ; Gisele Barbosa ; Patricia Drach	Urbano
33	O patrimônio cultural e a memória da área Itaqui-Bacanga representados no acervo da biblioteca "Semente Social" da ACIB em São Luís, Maranhão	Valdirene Pereira da Conceição ; Maurício José Morais Costa	Software
35	Proposta de integração entre BIM e ACV utilizando composições de serviço	Silva, Bruno Thiago Rego Valeriano ; Lima, Maryangela Geimba de	Software
37	Contribuições para a	Souza, Caroline Almeida ;	Duplicado

	<p>adaptação de inventários de ciclo de vida de madeira serrada utilizada em estrutura de telhados no estado de São Paulo</p>	<p>Pigozzo, Raphael Jaquier Bossler ; Silva, Fernanda Belizario ; Arduin, Rachel Horta ; Oliveira, Luciana Alves de ; Teixeira, Cláudia Echevengué</p>	
39	<p>Arranjo produtivo local – apl de tecnologia de informação – ti no sudoeste do paraná: mudanças paradigmáticas da inovação à dimensão social</p>	<p>Ferreira, Rafael Henrique Mainardes ; Mello, Nilvania Aparecida de ; Perondi, Miguel Ângelo ; Santos, Gilson Ditzel</p>	Software
40	<p>Discussão de processos prevendo a eficiência hídrica ao Bloco CETTAL da Universidade do Sul de Santa Catarina</p>	<p>Dozol Lopes, Fernanda De Oliveira ; Dagostin, João Vítório ; Santos, Joelma Dos</p>	TCC

42	Resumo de tcc – eficiência térmica dos elementos de cobertura no município de teófilo otoni/mg	Rezende Costa, lara Ferreira ; Braga, Lucas Pereira ; Costa Neto, Alcino Oliveira	TCC
45	Análise quantitativa do processo de erosão/deposiçã o nas falésias da APA Tambaba e sua ocupação nos limites da APP	Aranha, Thaís Regina Benevides Trigueiro ; Silveira, Thyago De Almeida ; Diniz, Júlio Mannuel Tavares ; Sousa, Edicarlos Pereira de ; Wanderley, José Alberto Calado	Análise Geográfica
46	Recuperação de nascentes: Formação de multiplicadores ambientais em área degradada de Assentamento rural, Eldorados dos Carajás, Pará	Barros, Ariel Medrado ; Chaves, Camila De Oliveira ; Pereira, Gleidson Marques	Análise Geográfica

47	Certificação ambiental leed: mapeamento em são paulo	Passos, Luisa Sapienza ; Bruna, Gilda Collet	Urbano
48	Resumo de tcc: a importância da eficiência no uso da água para a viabilidade técnica e econômica de edifícios comerciais net zero água	Dias, Luitanara Mamede ; Petinelli, Guido ; Gallo, João Vitor	TCC
49	Diagnóstico da arborização urbana do centro da cidade de Pombal-PB	Gomes Chaves, Alan Dél Carlos ; Lima Crispim, Diêgo ; Almeida da Silva, Michel ; Figueiredo de Freitas, Angleib Justino ; Pereira de Almeida, Ricardo Ricelli	Urbano
50	Distribuição espacial das árvores exóticas, Mangifera sp., no Campus I da UFPB	Batista de Medeiros, Raniere ; Barros, Maria José Vicente de ; Dantas Araujo, Kallianna ;	Análise Geográfica

		Oliveira Rosa, Paulo Roberto de	
51	Resumo de dissertação: a qualidade da iluminação no ambiente hospitalar	De Andrade, Alexandre Gois ; Oliveira Santos, Mauro César de	Resumo de Dissertação
54	Casa de vegetação rústica para agricultura familiar	Brito de Souza, Cleber ; Pinheiros Lopez Neto, José ; Soares Pereira Neto, Jacob ; Soares Miná, Alexandre José	Análise Agrícola
55	RESUMO DE TCC – BIM para Gestão de Resíduos na Construção Civil	Gnecco, Verônica Martins ; Mattana, Leticia	TCC
56	Divergências entre o mapeamento curricular das Escolas Profissionais e Escolas Regulares Cearenses	Sá, Cícera Alves Agostinho de ; Sousa, Maria do Socorro Cordeiro de ; Silva, José Ronaldo Ribeiro da ; Sousa, Francinalva Cordeiro de ;	Educação

		Possas, José Marcelo Cordeiro	
25	O reúso da água gerada por climatizadores para resolução de problemas a partir de pesquisa-ação em instituição pública de ensino	Senger, Valter Antônio ; Canova, Raquel Fernanda Ghellar ; dos Santos, Leandro Dorneles Dorneles ; Patias, Jovani	Duplicado

Os demais trabalhos foram analisados, conforme relação abaixo:

Tabela 4: Revisão Sistemática

Nº	Título	Autores	Publicação	Tema	Pontos analisados
1	Projeto de edificações com apelo sustentável: elementos para a construção de um	Patzlaff, Jeferson Ost ; Kern, Andrea Parisi ; González, Marco Aurélio Stumpf	Revista produção online, 2010, Vol.10 (3), p.479503	Construção Civil	Esse trabalho busca criar um sistema de apoio de decisão para projetistas no que

sistema
de apoio
à decisão

tange a
construção
o
sustentável.
Nesse
sentido, o
texto
aponta a
relevância
da
sustentabilidade,
mas
demonstra a
dificuldade
e de
implementação
dessas
medidas
na
construção
civil.
Desse
modo,
cria-se
uma
metodologia
para
calcular
quais
medidas
ambientais

					lmente corretas seriam compensatórias para os construtores. Para tanto, desenvolveu-se a estrutura desse material com a Análise de Ciclo de Vida, Avaliação Pós-Ocupacional e Modelos Hedônicos de Preços.
2	Ensaaios potenciais para avaliação da durabilidade do bambu	Benavides, Andrea Jaramillo ; Ferenhof, Hélio ; Do Valle, Ângela ;	Mix sustentável, 2019, Vol.5 (3), p.55-64	Materiais Específicos	O artigo analisa o uso do bambu em materiais construtivos e

em
edificação
s: busca
sistemáti
ca

Librelotto,
Lisiane

avalia, por
meio de
busca
sistêmica,
a
viabilidade
e desse
material
considera
ndo sua
durabilidade e
impactos.
Para
tanto,
compara-
se o uso
do
bambu
com
outros
materiais
como
madeiras.
Destaca-
se que ele
é um
material
mais
flexível,
entretant
o possui
menor

					durabilidade.
5	<p>Materiais de construção com características sustentáveis e reaproveitáveis: Oferta no Estado do Espírito Santo (Brasil)</p>	<p>Bissoli Dalvi, Márcia ; Delfino Rembiski, Fabrícia ; Engel de Alvarez, Cristina</p>	<p>Revista hábitat Sustentável, 2011, Vol.1 (1), p.25-34</p>	<p>Construção Civil</p>	<p>Buscou-se reunir professores e alunos da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Arquitetura e Urbanismo para analisar a oferta e o uso de materiais construtivos denominados “sustentáveis” no Estado do Espírito Santo, Brasil. Para</p>

tanto, os pesquisadores localizaram os pontos de venda dos materiais e visitaram as construções feitas com eles, o registro foi feito por meio de um formulário o semiestruturado e fotografias. O trabalho observou que a falta de informação acerca das potencialidades

					<p>desses materiais pelos arquitetos e clientes torna seu uso raro. Aqueles que optaram pelo uso desse material foram classificados com três motivações: consciência dos impactos ambientais, alternativa e considerados como tendência.</p>
7	Ensino e Pesquisa Ação Para	Senger, Valter Antônio ;	Revista de gestão ambienta	Recursos Hídricos	O trabalho buscou

<p>Resolução de Problemas Hidricos em Uma Instituição Pública de Ensino: Uma Solução Sustentável</p>	<p>Canova, Raquel Fernanda Ghellar ; Santos, Leandro Dorneles Dorneles dos ; Patias, Jovani</p>	<p>Le sustentabilidade, 2018, Vol.7 (2), p.322-339</p>	<p>orientar profissionais das áreas correlatas a edificações sobre a importância da reutilização da água nesse ramo. Para tanto realizou-se uma pesquisa-ação com pesquisa bibliográfica e documental acerca das consequências hídricas das edificações. Em termos</p>
--	---	--	--

					práticos foram coletados com cinco equipamentos aproximadamente 3.000 litros de água em 22 dias na instituição pública de ensino, com isso observou-se que o reaproveitamento poderia gerar impactos positivos não só ambientais como econômicos.
8	Reutilização de contêiner	Carbonari, Luana Toralles ;	Pesquisa em arquitetura	Materiais Específicos	O texto analisa o uso de

es padrão
ISO na
construção
de
edifícios
comerciais
no sul
do Brasil

Barth,
Fernando

a e
construção
: PARC,
2015, Vol.6
(4), p.255

contêiner
es
marítimos
com
padrão
Internatio
nal
Standard
Organizat
ion (ISO)
como
possibilid
ade de
uso em
edificaçõe
s
comerciai
s após
seu uso
convencio
nal. O
estudo
observou
que essa
reutilizaç
ão pode
ser feita
com
alguns
procedim
entos de
baixo
custo, e
tem

					como resultado a diminuição de desperdícios, além da redução dos impactos ambientais.
9	Extrafiscalidade e meio ambiente	De Freitas, Gilberto Passos ; Júnior, Wallace Paiva Martins	Vertentes do Direito, 2016, Vol.3 (2), p.94107	Legislação	O estudo aborda a extrafiscalidade como forma de reverter impostos para causas ambientais e sociais. Observa-se que no contexto é incentivada a exoneração

					o de impostos para construções com viés sustentável, visto que os efeitos de redução da poluição, melhoria da qualidade de vida e patrimônio cultural compensam a verba que seria gerada.
10	Sustentabilidade e industrialização: os impactos da pré-fabricação no consumo	Narloch, Tamyres Blenke ; Librelotto, Lisiane Ilha	Mix sustentável, 2018, Vol.4 (2), p.51-58	Materia is Específicos	A pesquisa busca comparar o uso de madeira pré-fabricada com a

de
madeira

tradicional em uma empresa do estado de Santa Catarina. Analisa-se em uma construção o uso da madeira sendo moldada diretamente no local em comparação com outra com sistema misto, em que há o molde no local e o pré-fabricado. A conclusão foi de que a préfabricação permitiu

					a melhoria do trabalho dos profissionais envolvidos, redução do consumo de madeira e da geração de resíduos.
11	Finite element analysis of composite concrete-timber beams	FORTI, N. C. S. ; FORTI, T. L. D. ; JACINTHO, A. E. P. G. A. ; PIMENTE L, L. L	Revista IBRACON de estruturas e materiais, 2015, Vol.8 (4), p.507528	Materia is Específ icos	Observa-se a madeira como um material de uso em edificações sustentáveis. Nesse sentido, o trabalho busca desenvolver um

					método de melhoria do uso desse material por meio da combinação de vigas com tabuleiro de concreto armado.
12	Construções vernáculas em terra: perspectiva histórica, técnica e contemporânea da taipa de mão	Cordeiro, Carol Cardoso Moura ; Brandão, Douglas Queiroz ; Durante, Luciane Cleonice ; Callejas, Ivan Júlio Apolonio	Pesquisa em arquitetura e construção : PARC, 2019, Vol.10, p.e019006	Materiais Específicos	O trabalho utilizou da revisão sistemática da literatura, acerca das construções de vernáculas em terra visando analisar a viabilidade e desse método

					<p>construtivo para edificações sustentáveis. Esse método, diferentemente daqueles que os substituíram, utiliza-se de materiais encontrados no próprio local e que não requerem processos de queima.</p>
13	<p>Financiamento habitacional no campo: a sustentabilidade como</p>	<p>Theodoro, Julia Huff ; Maravalhas, Raul ; Andrade, Liza Maria De Souza</p>	<p>Paranoá : cadernos de arquitetura e urbanismo, 2017 (17)</p>	<p>Legislação</p>	<p>A pesquisa é desenvolvida pela Faculdade de Arquitetura</p>

problemática no desenvolvimento de edificações rurais. Caso do Distrito Federal

; Silva, Caio Frederico

ra e Urbanismo da Universidade de Brasília acerca das possibilidades de construções sustentáveis dentro de programas de financiamento habitacional para assentamentos rurais localizados no Distrito Federal. Nesse sentido, o trabalho foca nas questões burocráticas

					as do programa Minha Casa Minha Vida e como impactam na busca por edificações com viés sustentável.
15	Materiais paramétricos: um estudo de caso	TENEDINI, EDEYN MICHELE; E Silva, Luis Octavio Pereira Lopes de Faria	Mix sustentável, 2019, Vol.5 (3), p.73-80	Materiais Específicos	O artigo aborda a importância do uso de certificações para a classificação de métodos sustentáveis nas construções. Desse modo, ele busca apresentar análises

					feitas por simuladores (BIM) que facilitam a classificação dos materiais quanto ao seu impacto ambiental, tornando assim projetos de edificações sustentáveis mais práticos.
16	Energia solar na construção civil nos Gerais de Balsas, Maranhão : uma perspectiva de	Mota, Natália dos Santos ; De Albuquerque, Vinicius Farias ; Oliveira,	RCT – Revista de Ciência e Tecnologia, 2022, Vol.8	Energia	O estudo analisou o uso de energia solar em Gerais de Balsas, cidade situada no

	sustentabilidade	Regina Maria Mendes			Maranhão, por meio de simulação do sistema fotovoltaico, bibliografia e questionários. Através da análise concluiu-se que o retorno desse modo de energia é viável para as edificações, além de ter a aprovação da população.
17	Comparação qualitativa entre o	Resende, Jaime Francisco de Sousa ;	Mix sustentável, 2018,	Certificações	Considerando os grandes gastos

programa
brasileiro
de
etiquetagem
em edificações
e o
sistema
de
certificação
energética
dos
edifícios
de
portugal:
propostas
de
melhorias
na
regulamentação
brasileira

Charbel,
Andrea
Lucia
Teixeira ;
Assunção,
Teresa
Bessa
Nogueira

Vol.4 (2),
p.147-148

energéticos
gerados
pelas
edificações,
alguns
países
instituíram
Certificações
de
Eficiência
Energética
(CEE),
visando
reduzir
gastos.
Nesse
sentido,
compara-se
o
programa
de
etiquetagem
de
edificações
do Brasil
com o
sistema
de
certificação
energética
de

					Portugal, apontando as possibilidades de melhorias ao sistema nacional.
18	Certificação LEED: A reforma sustentável do estádio Mineirão e suas vantagens	SILVA RODRIGUES, MATHEUS ; LEMOS DA CUNHA GOMES, RENATA ; BRUM PEREIRA, MONIQUE ; BRAGA BARBOSA, BARBARA	Revista Eletrônica Teccen, 2019, Vol.12 (2), p.3038	Certificações	O trabalho é realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica acerca da reforma do estádio do Mineirão, que foi feita a partir da certificação LEED. Observou-se que por meio das mudanças

s foi possível gerar economia de energia e água, além da diminuição de materiais usados na obra e também impactos sociais. Com o estudo foi possível concluir que a busca por edificações sustentáveis tem alto custo para ser implementada, mas a longo prazo geram

					considerá veis economia s, visto que são autossust entáveis.
20	Avaliação de impactos ambienta is de uma edificação	Schmitz, Anelise ; Libraga, Juliano ; Sattler, Miguel Aloysio	Mix sustentáv el, 2019, Vol.5 (2), p.31-42	Constru ção Civil	O trabalho avalia os impactos ambienta is de uma construçã o em Feliz, Rio Grande do Sul. Para tanto, analisa-se quais os impactos causados pela obra. Os autores considera m o consumo de energia, a emissão

					de gases, perdas e demais impactos ambientais. Com a pesquisa foi possível concluir que há um consumo de 40% a mais de massa do sistema, que poderia ser reduzido com medidas mais eficientes na construção.
24	Influência de paredes verdes no desempenho	Sousa, Luana Resende de ; Souza,	Pesquisa em arquitetura e construção	Energia	Através da simulação do comportamento

enho
térnico
de
habitaçõe
s sociais

Henor
Artur de ;
Gomes,
Adriano
Pinto

o : PARC,
2020,
Vol.11,
p.e02002
9

mento
termo
energétic
o estuda-
se o
desempe
nho
térnico
das
paredes
verdes
em
habitaçõe
s sociais.
Nesse
sentido,
considera
se um
comparat
ivo entre
edificaçõe
s com e
sem a
vegetaçã
o para o
cálculo da
diferença
de
temperat
ura. Com
o estudo
concluiu-
se que há
a redução

					de 2,8 °C no verão e aumento de 1,4 °C no inverno, demonstrando que esse método traz conforto térmico de modo sustentável.
27	A responsabilidade socioambiental das empresas da construção civil à luz do direito fundamental ao desenvolvimento sustentável	Augusto César Leite de Resende	Revista Direito e Justiça, 2014, Vol.13 (21), p.111-128	Construção Civil	27 A responsabilidade socioambiental das empresas da construção civil à luz do direito fundamental ao desenvolvimento

el e os
seus
reflexos
nos
empreen
dimentos
imobiliári
os

sustentáv
el e os
seus
reflexos
nos
empreen
dimentos
imobiliári
os
Augusto
César
Leite de
Resende
Revista
Direito e
Justiça,
2014,
Vol.13 (21),
p.111-128
Constru
ção Civil
O
trabalho
busca
apresenta
r a
importân
cia da
construçã
o civil
aliada ao
desenvolv
imento
sustentáv

					<p>el, visto que seus impactos ambientais são consideráveis. Nesse sentido, utiliza-se de uma pesquisa doutrinária e legislativa para apontar como as empresas desse ramo devem buscar adequar-se à sustentabilidade.</p>
28	Uso de água residual do ar condicionado e de	Silva Bastos, Celso ; Calmon, João Luiz	Revista Habitat Sustentável, 2013, Vol.3 (2), p.66-74	Recursos Hídricos	O estudo foi desenvolvido em uma construção

água
pluvial
como
gestão da
oferta em
uma
edificação
comercial
: estudo
de caso

o na
cidade de
Vitória,
ES.
Buscou-
se
reaproveit
ar a água
dos
evaporad
ores de
ar-
condicion
ado para
o uso em
descargas
no
edifício,
além da
utilização
das águas
pluviais.
Observou
-se que a
água dos
evaporad
ores seria
capaz de
suprir
mais de
70% do
total
utilizado
nas

					descargas sanitárias. Com o trabalho foi possível concluir que há viabilidade e do reaproveitamento da água especialmente em edificações comerciais.
30	Aplicação estrutural do bambu – tesouras de duas águas: análise teóricaexperimental	Gonçalves, Vitória Maria ; Carbonari, Gilberto ; Proni, Gustavo	Mix sustentável, 2019, Vol.5 (1), p.19-33	Materiais Específicos	O trabalho desenvolve técnicas de tesouras diferentes com o bambu, visando aumentar a resistência

					<p>a mecânica da estrutura. Aponta-se o bambu como um material renovável, sendo seu uso na construção uma alternativa sustentável e viabilizada pelo uso de Tanino que aumenta sua durabilidade.</p>
32	Desenvolvimento de modelo conceitual de telha ecológica	Teske, S. ; Gonçalves, P. F. A. ; Nagalli, A.	Cerâmica, 2015, Vol.61 (358), p.190-198	Materiais Específicos	O texto explora a utilização de gesso na formação de telhas

a partir
de
resíduos
de PET e
gesso da
construção

para a
construção
civil. O
material
foi
denominado
Telha
GePET, e
é
formado
a partir
do
resíduo
de gesso
e de PET.
Assim
originou-se
uma
telha
capaz de
diminuir
o calor
em dias
mais
quentes e
que, além
de ser
gerada
por
reaproveitamento,
também é
100%
reciclável.

34	Potencial de estratégia s de racionaliz ação do consumo de água potável aplicadas a um projeto de edifício educacio nal no semiárido brasileiro	Dantas, Petterson ; Goulart, Solange	Revista Projetar, 2021, Vol.6 (3), p.175-190	Recurs os Hídricos	Aponta-se a escassez de água potável para o consumo e como medidas arquitetô nicas podem diminuir tais efeitos. Para tanto, o trabalho desenvolve-se com a proposta de um edifício para uso educacio nal que siga o racionam ento hídrico. Com as propostas desenvolv
----	---	--------------------------------------	--	--------------------	---

					<p>idas calculase que é possível reduzir em até 56% o consumo de água potável na edificação .</p>
36	<p>Contribuições para a adaptação de inventários de ciclo de vida de madeira serrada utilizada em estrutura de telhados no estado de São Paulo</p>	<p>Souza, Caroline Almeida ; Pigozzo, Raphael Jaquier Bossler ; Silva, Fernanda Belizario ; Arduin, Rachel Horta ; Oliveira, Luciana Alves de ; Teixeira, Cláudia Echeveng uá</p>	<p>LALCA, 2017, Vol.1 (2 esp.), p.90</p>	<p>Materia is Específ icos</p>	<p>O trabalho busca analisar o ciclo de vida da madeira utilizada em telhados de edificações populares . Utilizando -se do ecoinvent como base de</p>

					dados, a pesquisa foi realizada no estado de São Paulo, e observou-se que a base de dados pode auxiliar na análise nacional, entretanto para uma melhor apuração é preciso a coleta de dados in loco.
38	Incorporação da Agenda 2030 ao Poder Judiciário Brasileiro: nova	Lampert, Adriana ; Oliveira da Silveira, Vladimir	RECHTD. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do	Legislação	Através do método dedutivo e com pesquisa exploratória, descritiva,

meta
para 2020

Direito,
2021,
Vol.13 (3),
p.467-484

bibliográfica e documental, o trabalho busca explorar o conceito de desenvolvimento sustentável e suas mudanças, e como isso se relaciona com a Agenda 2030 incorporada ao poder judiciário brasileiro. Nesse sentido, a Agenda 2030 aborda 5 "P"s, pessoas, prosperidade,

					<p>planeta, paz e parcerias, que são ferramentas fundamentais para o Estado Constitucional Cooperativo. Além disso, o trabalho explora o modo como o Poder Judiciário apura os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.</p>
41	Análise da contribuição da micro-geração	Gisele Mol da Silva	Revista Tecnologia, 2011, Vol.32 (2), p.194208	Energia	Observada a alta demanda energética e os impactos

distribuída com energia solar fotovoltaica para a criação de um campus universitário verde na PUC Minas

ambientais das fontes convencionais, o estudo busca analisar a viabilidade da energia solar fotovoltaica na universidade PUC Minas, na unidade Coração Eucarístico. Através da pesquisa notou-se que a produção de energia é pequena se comparada a demanda

					do local. Entretanto, concluiu-se que através de investimento financeiro é possível ampliar a proposta no campus de modo tecnicamente viável.
43	Reabilitação ambiental e uso da luz natural na arquitetura moderna: Brasília Palace Hotel e Palácio do Itamaraty	Amorim, Cláudia Naves David ; Braga, Darja Kos ; Lima, Thaís Borges Sanches ; Christmas , Evangelos Dimitrios ;	Paranoá : cadernos de arquitetura e urbanismo, 2007 (3), p.115-128	Construção Civil	O estudo analisou a reabilitação ambiental em duas edificações, o Brasília Palace Hotel e no Palácio de Itamaraty,

Grillo,
José
Carlos
Soares ;
Baldoíno,
Valéria
Morais

visando
manter o
aspecto
modernis
ta dos
locais,
mas
aderindo
a projetos
que
possibilite
m maior
uso dos
recursos
naturais.
Desse
modo,
buscou-
se
aproveitar
a
ventilaçã
o e a luz
natural,
assim
como a
radiação
solar e a
água das
chuvas.
Concluiu-
se que há
na
arquitetur

					a a capacida de de optar por elemento s mais sustentáv eis, preservan do as caracterís ticas estéticas das edificaçõe s.
44	Passivhaus aplicado ao instituto de artes lygia pape	Vilela, Thaís Fernandes ; Sauer, Aline Silva ; Coutinho, Sandra L. Moscon	Mix sustentável, 2018, Vol.4 (2), p.25-34	Construção Civil	A construção civil, através do processo construtivo e do uso das edificações, representa um dos principais responsáveis por gastos energéticos.

os. Nesse sentido, o artigo visa analisar como a norma europeia Passivhaus pode auxiliar no contexto nacional a redução de tais gastos. Essa norma busca, por meio da Arquitetura Passiva, projetar ambientes que tenham temperatura adequada por meio do menor gasto de

					<p>energia possível. Com o trabalho foi possível concluir que através de adaptações para as condições brasileiras no Passivhaus é possível desenvolver edificações que tenham redução no gasto energético em seu uso e manutenção.</p>
52	Frentes do urbano para a	Romero, Marta Adriana Bustos	Paranoá : cadernos de arquitetura	Urbano	O trabalho busca desenvolver

construção
o de
indicador
es de
sustentab
ilidade
intra
urbana

a e
urbanism
o, 2007
(4), p.47-
62

er
indicador
es de
sustentab
ilidade
intra
urbano,
especial
mente de
espaços
públicos.
Nesse
sentido,
considera
-se
importan
te a
análise do
Índice de
Qualidad
e de Vida
e do
Índice de
Qualidad
e do
Sistema
Ambienta
l. Assim,
busca-se
o
desenvolv
imento
de tal
indicador

					para auxiliar na melhor tomada de decisão conciliando questões ambientais e sociais.
53	Acessibilidade como requisito de sustentabilidade em obra de biblioteca em universidade	Lorena, Emmanuelle Maria Gonçalves; Lorena, Cynthia Maria Gonçalves; Albertin, Tarcísio Santos; Bezerra, Ana Paula Xavier de Gondra; Lima, Felipe Bezerra de;	Mix sustentável, 2019, Vol.5 (1), p.117-124	Acessibilidade	Observa-se que quase um quarto da população brasileira declarou ter alguma deficiência, desse modo é necessário que as edificações se atentem para a acessibili

Holanda,
Romildo
Morant
de ;
Galvíncio,
Josiclêda
Domician
o

dade
necessári
a. Assim,
o trabalho
busca
analisar
como
uma
biblioteca
em uma
universid
ade
pública se
adequa a
norma
NBR
9050:2015,
que
define os
aspectos
que
classifica
m a
acessibili
dade de
um local.
Concluiu-
se que, de
modo
geral, a
biblioteca
atende
aos
critérios

					estabeleci dos pela norma.
57	Desperdício de água nas instalações prediais do Campus Universitário da UFCG em PombalPB: medidas para conservação, aproveitamento e reuso	Marques de Arruda, Valmir Cristiano ; Lourenço Ismael, Luara ; Borges Oliveira, Raissa ; Barbosa da Silva, Katia	Revista verde de agroecologia e desenvolvimento sustentável, 2013, Vol.8 (3)	Recursos Hídricos	O trabalho buscou analisar o desperdício de água na universidade UFCG em Pombal, além disso buscou criar propostas de redução do desperdício e para o reaproveitamento de água. Observou-se que o mau uso e vazament

				os foram os principais responsáveis pelo desperdício. Concluiu-se que há um desperdício de 453,27 m ³ /mês na instituição.
--	--	--	--	---

Segregando os trabalhos analisados por temas, observa-se as seguintes quantidades:

Tabela 4: Analisados por Tema

Tema	Quantidade
Construção Civil	6
Recursos Hídricos	4
Energia	3
Materiais Específicos	9
Legislação	3
Certificações	2

Acessibilidade	1
Urbano	1

No trabalho científico *A responsabilidade socioambiental das empresas da construção civil à luz do direito fundamental ao desenvolvimento sustentável e os seus reflexos nos empreendimentos imobiliários*, de Resende, aponta-se o desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que respeite a dignidade humana assim como o meio ambiente. Além disso, o autor ressalta que a Constituição Federal de 1998 tornou o desenvolvimento sustentável um direito fundamental ao homem, assim ele afirma que o dever de promoção e proteção do desenvolvimento sustentável aplica-se não somente ao Estado, mas também aos particulares. Neste sentido, nota-se que as organizações têm como dever a busca por conciliar os próprios interesses com tais medidas.

No que tange os recursos hídricos, observa-se que há previsão de aumento do déficit nas próximas décadas. Esses recursos são essenciais para atividades que englobam a produção de alimentos, a industrialização e de modo direto no próprio cotidiano da população (SANGER; CANOVA; DOS SANTOS; PATIA, 2018).

Assim, com o aumento populacional e a dificuldade de proteção dos recursos hídricos, a gestão desse bem demonstra ser um dos maiores desafios atuais (BASTOS; CALMON, 2013). Desse modo, observa-se que é preciso atenção das organizações quanto ao controle de água em suas edificações, por meio do combate ao desperdício e do reaproveitamento.

Com isso, percebe-se que é possível e viável a adaptação das edificações para melhor gestão desse recurso. Conforme analisado no artigo *Ensino e Pesquisa-Ação Para Resolução de Problemas Hídricos em Uma Instituição Pública de Ensino: Uma Solução Sustentável*, por Sanger, Canova, Dos Santos e Patia (2018), ao reutilizar a água gotejada dos climatizadores de

ar para descargas, limpeza e manutenção na instituição de ensino estudada foi possível abastecer a cisterna do local por um mês e quinze dias. Além disso, os locais poupados do gotejamento tornaram-se mais seguros aos usuários da edificação. Desse modo, observa-se que essa mudança na edificação foi capaz de melhorar a qualidade do local para os visitantes, reduzir o desperdício hídrico e gerar economia com os gastos de água.

Na publicação *Uso de água residual do ar condicionado e de água pluvial como gestão da oferta em uma edificação comercial: estudo de caso*, de Bastos e Calmon (2013) desenvolveu-se uma pesquisa com evaporação de ar-condicionado e reaproveitamento de recursos pluviais para uso no local, visando reduzir o consumo de água no local. Neste trabalho observou-se que apenas com o volume obtido dos vaporizadores seria possível abastecer 77% das descargas diariamente. Além disso, foi possível concluir com a pesquisa que o retorno financeiro do investimento seria obtido em 4,37 anos. Assim, nota-se que há vantagens ambientais e econômicas.

A energia também apresenta seu consumo em constante crescimento por diversos fatores como aumento populacional, uso em novas tecnologias e falta de consciência no consumo (SILVA; DINIZ, 2011). Desse modo, desenvolveu-se a pesquisa *Análise da contribuição da micro geração distribuída com energia solar fotovoltaica para a criação de um campus universitário verde na PUC Minas*, por Silva e Diniz (2011), nela é analisado o desempenho da geração de energia fotovoltaica em uma instituição de ensino. Com o trabalho foi possível observar que para o consumo no local o investimento não seria compensado financeiramente, porém destacam-se alternativas como a busca por um investidor externo que seria detentor dos créditos de carbono gerados pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), enquanto a PUC se beneficiaria melhorando sua imagem.

Na pesquisa *Influência de paredes verdes no desempenho térmico de habitações sociais*, por Sousa, Souza e Gomes (2020), é aplicado o uso de paredes de vegetação natural na busca pelo conforto térmico. A utilização dessa metodologia requer baixo custo e demonstrou uma redução da temperatura interna de 2,8% no verão e aumento de 1,4% no inverno, proporcionando assim maior conforto térmico. Desse modo, as paredes verdes podem contribuir para a melhoria do ambiente, assim como na redução da energia gasta em equipamentos como climatizadores.

Considerando a exploração ambiental gerada pela busca de matéria-prima e os resíduos gerados, o reaproveitamento de estruturas também favorecem de modo sustentável as edificações. Nesse sentido, o trabalho *Reutilização de contêineres padrão ISO na construção de edifícios comerciais no sul do Brasil*, por Carbonari e Barth (2015), demonstra que as reutilizações dos contêineres marítimos para estrutura de edificações reduzem os impactos ambientais através da substituição do material substituído e reduz o volume de descarte de resíduos. Para tanto, o estudo demonstra que é necessárias pequenas adequações aos contêineres e que através dessas foi possível utilizá-los em três edificações comerciais analisadas. Dessa forma, o uso dessa metodologia demonstrou ser viável tecnicamente, além de apresentar benefícios ambientais e financeiros.

Outra possibilidade de reaproveitamento é vista na pesquisa *Desenvolvimento de modelo conceitual de telha ecológica a partir de resíduos de PET e gesso da construção*, por Teske, Gonçalves e Nagalli, que estuda o uso da telha GePET. Tal material é desenvolvido por meio de resíduo de gesso e de PET, que juntos dão origem ao modelo de telha que é 100% reciclável. Nota-se que se comparada às telhas convencionais há maior conforto térmico e durabilidade, manutenção facilitada, menos acúmulo de resíduos diminuindo a necessidade de limpeza, além de ter a montagem e o transporte simplificados devido ao menor peso. Entretanto, a GePET comparada às telhas comumente usadas, apresenta maior custo.

Nota-se também o papel do Estado quanto ao incentivo ao uso de edificações sustentáveis pelas organizações. Nesse sentido, o texto *Extrafiscalidade e Meio Ambiente*, desenvolvido por De

Freitas e Junior, explora as possibilidades legais de benefícios financeiros para as empresas que busquem medidas sustentáveis, tal como edificações com esse viés. Assim, conforme apontado pelos autores, a legislação permite desconto no valor do IPTU para os contribuintes titulares de imóveis que reduzem o impacto ambiental, através de medidas como reutilização de água, uso de energia solar, uso de áreas com cobertura vegetal superior ao mínimo previsto em lei e preservação de bens com valor histórico. O trabalho ainda aponta que a diminuição da verba pública recebida pela concessão de tais descontos é inferior aos benefícios sociais e ambientais gerados, visto que reduz o gasto do Estado com questões ambientais e relacionadas à qualidade de vida.

No artigo *Certificação LEED: A reforma sustentável do estádio Mineirão e suas vantagens*, desenvolvido por Rodrigues, Freitas, Gomes e Barbosa, foram estudados os resultados obtidos com a reforma do estádio Governador Magalhães Pinto. Os autores apontam que através das mudanças foi possível obter uma economia anual de 43% na energia, reaproveitamento de 79% dos resíduos, redução dos danos do esgoto por meio de pré-tratamento, diminuição de até 70% do consumo de água, dentre outras melhorias. Além disso, a reforma também trouxe benefícios financeiros. Assim, os autores pontuam que, apesar da necessidade de um investimento inicial mais alto, a reforma sustentável foi financeiramente, ambientalmente e socialmente vantajosa. Neste sentido, nota-se que as edificações sustentáveis são viáveis para o mercado imobiliário, visto que suas certificações geram bons resultados pela crescente busca por sustentabilidade.

5 CONCLUSÃO

O termo desenvolvimento sustentável, ainda que recente, se demonstra em constante ascensão, deixando de ser um assunto de nichos específicos e se tornando um tema globalizado. Os resultados do histórico inconsequente de desenvolvimento da humanidade quanto ao ambiente ocupado e a própria sociedade foram um dos fatores que colaboraram para a disseminação do assunto. Nesse sentido, observa-se a Constituição de 1998 e seu apontamento do desenvolvimento sustentável como um direito dos indivíduos, que deve ser cumprido não somente pelo Estado, mas também pelas organizações.

Desse modo, considerando os impactos da extração e geração de resíduos na construção civil, assim como os desgastes gerados pelo uso das edificações, é nítido que há a necessidade de rever os processos envolvidos nesse setor. Assim, nota-se que as mudanças nos padrões das edificações convencionais para sustentáveis são medidas que organizações de diversos segmentos podem e devem buscar visando reduzir os impactos gerados.

Contudo, é evidente que as organizações tendem a ser geridas de acordo com seus próprios interesses. Logo, é de grande incentivo que as medidas sustentáveis também tragam benefícios diretos colaborando com tais interesses. Nesse sentido, a pesquisa permitiu observar que há diversas possibilidades de gerar essa conciliação que torne financeiramente viável o uso de métodos mais sustentáveis, ainda que com maior investimento inicial. Para tanto, as pesquisas indicaram soluções como a reutilização da água pluvial ou de climatizadores, uso de fontes de energia renováveis, uso de materiais reaproveitados e paredes de vegetação. Além da economia gerada por tais medidas, nota-se também que há possibilidade do incentivo fiscal para edificações sustentáveis. Assim, conclui-se que é dever das organizações realizar uma gestão mais sustentável e que tais mudanças sejam conciliadas com benefícios financeiros.

REFERÊNCIAS

ABRAINCC. PIB da Construção tem alta de 6,9% em 2022 e puxa crescimento da economia. Disponível em:
<https://www.abrainc.org.br/construcao-civil/2023/03/02/pib-da-construcaotem-alta-de-69-em-2022-e-puxa-crescimento-da-economia>. Acesso em: 09 jul. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Brasília, DF: Presidência da República, [2010]. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 09 jul. 2023.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação. *Logeion: Filosofia da informação*, v. 6, n.1, p. 57-73, 2019.

HABITABILITY. Construção Civil e Meio Ambiente. Disponível em:
<https://habitability.com.br/construcao-civil-e-meio-ambiente/>. Acesso em: 09 jul. 2023.

JOHN, Vanderley Moacyr; SILVA, VG da; AGOPYAN, Vahan. Agenda 21: uma proposta de discussão para o construbusiness brasileiro. **Encontro Nacional sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis**, v. 2, p. 91-98, 2001.

SALGADO, Mônica Santos; CHATELET, Alain; FERNANDEZ, Pierre. Produção de edificações sustentáveis: desafios e alternativas. **Ambiente Construído**, v. 12, p. 81-99, 2012.

DE PASSOS, Priscilla Nogueira Calmon. A conferência de Estocolmo como ponto de partida para a proteção internacional do meio ambiente. **Revista Direitos Fundamentais & Democracia**, v. 6, 2009.

WELTER, Clarice Do Nascimento; VIONE, Cristiane; FERNANDES, Sandra Beatriz Vicenci. SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: UMA FORMA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM COMPETITIVA. **Salão do Conhecimento**, 2016.

¹mariah.andrade@ufu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!